

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

**"O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: AVALIAÇÃO

**Produto 3: AVALIAÇÃO SOBRE O PAPEL DO PDDE NA POLÍTICA DE FINANCIAMENTO
EDUCACIONAL NA REGIÃO NORDESTE**

**RELATÓRIO ANALÍTICO DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E
TEMPORAL DO PDDE NA REGIÃO NORDESTE**

SUBPRODUTO 3.1

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Autores

Ítalo Fittipaldi – Universidade Federal da Paraíba

<https://orcid.org/0000-0003-2314-4413>

Adriana Valéria Santos Diniz - Universidade Federal da Paraíba

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Cletiane Medeiros Costa de Araújo – Universidade Federal da Paraíba

<https://orcid.org/0000-0002-8615-0979>

José Lucas Batista dos Santos – Universidade Federal da Paraíba

<https://orcid.org/0000-0001-6891-4026>

Rafael de Farias Ferreira – Universidade Federal da Paraíba

<https://orcid.org/0000-0001-5210-2365>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Brasil). **Relatório Técnico Final:** Relatório analítico da distribuição espacial e temporal do PDDE na região Nordeste. João Pessoa-PB, 2022.
Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7730963>

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M665

Ministério da Educação (Brasil).

Relatório Técnico Final: Relatório analítico da distribuição espacial e temporal do PDDE na região Nordeste / Ministério da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Ítalo Fittipaldi. – João Pessoa-PB, 2022.
66 f. : il. color.

Produto 3: Avaliação sobre o Papel do PDDE na Política de Financiamento Educacional na Região Nordeste.

1. Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 2. Desempenho Gerencial. 3. Performance gerencial. I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Ítalo Fittipaldi. III. Título.

Relatório Técnico Final

Sumário

1. Introdução	6
2. Descrição do subproduto	7
3. Metodologia	7
4. Resultados e Discussão.....	12
5. Considerações Finais	25
6. Referências Bibliográficas.....	27
7. Anexo I: Mapeamento descritivo da pesquisa de opinião na Região Nordeste (2022).	28
8. Anexo II: Mapeamento descritivo das entrevistas semiestruturadas na Região Nordeste.	45
9. Anexo III: Documento A.....	51
10. Anexo IV: PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) DO PROJETO EM EXECUÇÃO NA REGIÃO NORDESTE.	53
1. INTRODUÇÃO.....	53
2. DEFINIÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS.....	54
3. QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO	56
4. OBJETIVOS	56
4.1 Objetivos gerais	56
4.2 Objetivos específicos	56
5. HIPÓTESES OPERACIONAIS.....	57
6. DEFINIÇÃO OPERACIONAL DAS DIMENSÕES AS SEREM AVALIADAS	57
7. METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO	58
8. Os instrumentos de coleta de informação	59
8.1. Modalidades de coleta de dados e tipos de instrumentos	60
8.2. Entrevistas	61
8.3. Técnicas e Método	61
8.4. A avaliação de impacto.....	62
9. PROPOSTAS DE ANÁLISES DOS RESULTADOS:.....	62
9.1. Sugestão das análises:.....	62
10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:	64

1. Introdução

Qual a evolução da cobertura do *Programa Dinheiro Direto na Escola* (PDDE) na região Nordeste e qual a trajetória do desempenho gerencial da execução dos repasses financeiros do Programa pelas unidades escolares da região? Para responder essas questões, com vistas a subsidiar os formuladores do PDDE na configuração de possíveis ajustes em sua implementação, se recorreu a análise das séries temporais da quantidade de unidades escolares abarcadas pelo Programa e das séries referentes ao comportamento do Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada (IdeGES), entre os anos de 2014 a 2021¹.

Considerando que a dimensão espacial é reflexo do contexto institucional, como didaticamente ressalta Secchi (2013), a estratégia de avaliar o padrão de execução do PDDE a partir de séries temporais do IdeGES objetivou, segundo Morettin e Toloni (2006) nesse tipo de modelagem estatística, descrever a trajetória dessa variável no tempo, projetar seu comportamento futuro e investigar perfis distintos no gerenciamento dos repasses do Programa em cada estado da região. Buscou-se, portanto, subsidiar o aperfeiçoamento da política pública em tela, baseada em evidências empíricas (cf. Koga *et. al.* 2022; Parkhurst, 2017), possibilitando, assim, um “aprendizado endógeno” da política (cf. Hall, 1993). Com isso, foi possível identificar uma trajetória expansionista – porém irregular - na cobertura espacial do PDDE na região Nordeste e uma trajetória de queda nos níveis do IdeGES em todos os estados da região, exceto no Maranhão. Por sua vez, visando mapear possíveis explicações para os padrões identificados nos modelos de séries temporais, utilizou-se os resultados do questionário aplicado a 989 *stakeholders* do Programa, distribuídos em todos os estados da região acerca de sua dinâmica operacional nas unidades da federação (cf. descrição metodológica da pesquisa de opinião).

Este relatório está dividido em quatro seções, além desta introdução. Na segunda seção, apresenta-se a descrição do produto destacando o objetivo e a justificativa. Na sequência, são expostos os procedimentos metodológicos adotados no estudo, sendo a seção seguinte constituída dos resultados e discussões advindas dos dados apresentados. Por fim, na última seção, apresenta-se as considerações finais da avaliação do processo de implementação do PDDE na região Nordeste.

¹ Os dados foram disponibilizados pelo FNDE.

2. Descrição do subproduto

O presente subproduto foi baseado na análise das séries temporais e da distribuição espacial dos financiamentos executados do PDDE na região Nordeste, com vistas ao mapeamento de mudança institucional na execução do programa ao longo de sua implementação. Esta abordagem possibilitou a identificação de alterações no padrão de execução do PDDE, sendo complementada pelas distintas percepções dos atores chave (pesquisa de opinião e entrevista semiestruturada) sobre o mapeamento dos efeitos causadores de possíveis mudanças de implementação.

3. Metodologia

Para responder às indagações que nortearam a avaliação da distribuição espacial do PDDE e o padrão temporal do gerenciamento dos recursos descentralizados do Programa na região Nordeste, recorreu-se a uma combinação de métodos e ferramentas analíticas (*i.e.*, quantitativa e qualitativa). Essa estratégia de pesquisa enquadra-se no que ficou conhecido na literatura empírica como *métodos mistos* (multimétodos), em linha com o estabelecido por Creswell e Plano Clark (2011), e visou a obtenção de robustez explicativa na abordagem inferencial para o estudo do processo de implementação do PDDE. Diante disto, para o mapeamento dos padrões de execução do Programa na região, foram selecionadas duas variáveis que contemplaram cada uma das dimensões da análise aqui desenvolvida, a saber, o *quantitativo de unidades escolares* contempladas pelo PDDE – para a dimensão da distribuição espacial da política pública -, e o IdeGES – para a identificação do padrão gerencial dos recursos financeiros do Programa pelas unidades escolares. Esta última variável, portanto, se constitui em uma *proxy* para apreender o padrão no tempo de possíveis *déficits de implementação* (*cf.* Pressman e Wildavsky, 1984) na execução do Programa.

A sequência dos procedimentos metodológicos utilizados neste relatório, abarcou a elaboração de modelagem estatística² a partir do *método de vetores autorregressivos em forma reduzida* (VAR), objetivando rastrear a trajetória do IdeGES médio das unidades escolares das redes municipal, estadual e particulares no período de tempo entre os anos de

² Foi utilizado para construção da modelagem estatística, o software Stata (versão 14) adquirido com recursos da pesquisa. Este programa estatístico foi fundamental para as análises descritivas e sobretudo econométricas (estimação de séries temporais).

2014 e 2021³, bem como mapear possíveis alterações de patamar desse indicador, e também estabelecer previsões para o desempenho gerencial dos recursos do PDDE - conforme destaca Bueno (2011) - para os anos de 2022 e 2023. Optou-se por modelos *VAR em forma reduzida* para captar o possível processo de aprendizagem da administração descentralizada do Programa por parte dos gestores locais ao longo do tempo, haja vista que o IdeGES mensura esse desempenho gerencial. Uma modelagem estatística de séries temporais ancoradas em variáveis endógenas adequa-se ao objetivo de identificar - à guisa de um aprendizado de política pública - a evolução da gestão do PDDE. A não utilização de modelos de *vetores autorregressivos integrados de médias móveis com entradas exógenas* (ARIMAX) explica-se por tratar-se de uma base de dados consolidados, disponibilizada pelo FNDE, de uma série temporal curta.

Destarte, foram elaborados modelos VAR do IdeGES médio para cada estado nordestino, procedendo-se os testes estatísticos para a identificação da estabilidade de cada um desses modelos. Assim, a Tabela 1, a seguir, exhibe a constituição dos modelos VAR para cada unidade da federação (UF) na região Nordeste, bem como o teste de raiz unitária e sua significância estatística. Observou-se que todos os testes de raiz unitária se apresentaram estatisticamente robustos com as séries estacionárias – apenas os dados dos estados do Maranhão e do Rio Grande do Norte exibindo o nível de significância de menos de 10%. Os testes de estabilidade dos modelos VAR, por sua vez, podem ser observados no Anexo deste relatório. (Para uma exposição acerca dos pressupostos e alcances analíticos dos modelos VAR, conferir o Anexo A deste documento).

Por seu turno, em complementaridade aos achados empíricos advindos da construção dos modelos VAR, recorreu-se à utilização de métodos e técnicas qualitativas para apreender as possíveis explicações para a trajetória temporal da distribuição espacial do PDDE e do comportamento do IdeGES entre os anos aqui analisados. Foram realizadas 989 entrevistas, em questionário fechado via *Google Forms*, com os *stakeholders* da política pública sobre a dinâmica operacional de gerenciamento dos recursos financeiros do Programa⁴. Procedeu-se a aplicação do teste do alfa de Cronbach nas trinta e duas perguntas do questionário e a escala obtida nesse indicador para todo o instrumento foi 0,92 – em uma escala que vai de zero a 1 -, significando um elevado grau de confiabilidade do instrumento

³ Destaca-se que o período de maior amplitude de informações sistematizadas sobre o PDDE que foram disponibilizados pelo FNDE, correspondente ao período de 2014 a 2021.

⁴ Para maiores detalhes sobre a pesquisa de opinião, conferir o Anexo I, que contém o descritivo dos respondentes e o instrumento de pesquisa (questionário objetivo).

aplicado. Ademais, também foram realizadas entrevistas presenciais semiestruturadas⁵, em unidades escolares selecionadas aleatoriamente nos estados de Bahia, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte e classificadas, entre IdeGES Alto e Médio/Baixo, com a finalidade de aprofundar o entendimento das causas para os diferentes níveis de *performance* na gestão dos recursos descentralizados⁶.

Tabela 1

Configuração dos Modelos de Vetores Autorregressivos (VAR) e Teste de Raiz Unitária

UF	Constante	Defasagem (lags)	Teste de Raiz Unitária (Dickey-Fuller Aumentado)
AL	Não	1	-3.099***
BA	Não	0	-5.322***
CE	Não	0	-2.718***
MA	Sim	1	2.640*
PB	Não	0	-4.160***
PE	Não	0	-3.402***
PI	Não	0	-2.889***
RN	Não	0	-1.814*
SE	Não	0	-2.936***

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do FNDE.

OBS.: * *p*-valor<10%; ** *p*-valor<5%; *** *p*-valor<1%. Para o teste Dickey-Fuller Aumentado a $H_0 = A$ variável contém raiz unitária.

É importante enfatizar a amplitude de percepções dos *stakeholders* que, tanto a pesquisa de opinião, quanto a entrevista semiestruturada possibilitaram evidenciar. A pesquisa de opinião teve um total de 989 respondentes, sendo: 31 (3,13%) em PE, 41 (4,15%) no CE, 51 (5,16%) no PI, 110 (11,12%) em AL, 111 (11,22%) no MA, 119 (12,03%) na BA, 123 (12,44%) em Sergipe, 183 (18,50%) no RN e 220 (22,24%) na PB, respectivamente. Foi observado que a pesquisa de opinião conseguiu atingir, em média, 20,00% do total de municípios em cada estado nordestino. Esse dado é importante, pois indica uma amplitude das distintas percepções dos atores escolares respondentes, ou seja, a variabilidade dos contextos locais importa para o refinamento na compreensão da condução do Programa.

⁵ Foi utilizado para construção da análise qualitativa das entrevistas, o software NVivo adquirido com recursos da pesquisa. Este programa foi fundamental para a sistematização e análise das informações qualitativas.

⁶ Para maiores detalhes sobre a entrevista semiestruturada, conferir Anexo II, que contém o descritivo dos entrevistados e o instrumento de pesquisa (entrevista semiestruturada).

A maioria dos respondentes são de escolas urbanas (62,29%) da rede municipal de ensino de ensino (82,41%), do gênero feminino (76,34%) com idade acima dos 40 anos (69,97%), com nível de instrução concentrada em Especialização (60,00%), sendo representantes da Gestão escolar (57,30%) e com experiência na atuação do conselho escolar (UEX) acima de dois anos (50,00%).

Por sua vez, para as entrevistas semiestruturadas, as escolas foram selecionadas por UF⁷ a partir de alguns critérios, a saber: a) Escolas com diferentes Índices de Desempenho da Gestão Descentralizada - IdeGES (altos e baixos)⁸; b) Escolas com distintas unidades administrativas (municipal e estadual); c) Escolas situadas no campo, cuja amostra compreende a duas por Estado, sendo uma (1) com baixo IdeGES e uma (1) com alto IdeGES; e) classificação do PDDE nas escolas e das ações agregadas.

As figuras que seguem evidenciam resumidamente os critérios da seleção das escolas selecionadas para a pesquisa de campo, bem como o perfil dos atores chave⁹ considerados nas entrevistas realizadas.

⁷ A princípio, foram selecionadas escolas dos estados da PB e RN, após o término da primeira fase da pesquisa de campo, a seleção foi ampliada para mais três estados da região, foram eles: Bahia e Maranhão. As entrevistas ocorreram em meados de 2022 (1º fase) e no segundo semestre de 2022 (2º fase).

⁸ Muito Baixo IdeGES (0, a 4,0) e Baixo IdeGES (4,1 a 6,0) e Alto IdeGES (8,1 a 9,0) e Muito Alto IdeGES (9,1 a 10,0).

⁹ Ao longo deste relatório analítico, serão salientados diversos relatos de atores-chave obtidos através das entrevistas realizadas nos estados selecionados.

Figura 1

Estruturação dos critérios da pesquisa de campo: BA, MA, PB e RN (2022)

Fonte: Elaboração própria.

Figura 2

Estruturação dos perfis dos atores chave da pesquisa de campo: BA, MA, PB e RN (2022)

Fonte: Elaboração própria.

4. Resultados e Discussão

Esta seção exibe as análises dos dados administrativos utilizados como *proxy* para a *cobertura do PDDE* na região Nordeste, a *trajetória temporal do IdeGES* e as *projeções do desempenho no gerenciamento dos recursos financeiros descentralizados* a partir dos modelos de vetores autorregressivos (VAR) para os anos de 2022 e 2023.

Evolução espacial do Programa

No período de 2014 a 2021, observou-se uma expansão na quantidade de unidades escolares atendidas pelo PDDE na região. Nesse intervalo de tempo, o número de entidades clientes do Programa registrou crescimento de 9,2%, representando uma taxa média anual de expansão de 1,2%. Esse crescimento, contudo, não ocorreu de maneira regular, mas com alternâncias de ciclos de expansão e ciclos de retração. Observando o Gráfico 1 a seguir, percebeu-se a existência desses ciclos de cobertura espacial do PDDE com os anos de 2017 a 2019, apresentando crescimento na cobertura dessa política pública seguidos de redução nos anos de 2020 e 2021. Após um crescimento de 4,2% em 2017, em comparação com o ano anterior – bem superior ao crescimento de apenas 1,2% registrado em 2015, em relação ao ano anterior - a trajetória é de crescimento até a reversão do ciclo expansionista em 2020, com uma queda de 2,3% em relação a 2019.

Gráfico 1

Evolução da Quantidade de Unidades Escolares Contempladas pelo PDDE na Região Nordeste

Período: 2014 a 2021

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do FNDE.

Uma explicação plausível para a reversão do ciclo de crescimento da cobertura espacial do PDDE, pode ser creditada à pandemia do SARS-COV II, que reduziu significativamente – em razão das medidas de segurança sanitária - as atividades escolares no período, interrompendo assim o ciclo expansionista dessa política pública.

Por sua vez, a distribuição relativa da quantidade de unidades escolares beneficiadas pelo Programa se manteve estável ao longo da série histórica analisada. O Gráfico 2 exhibe este comportamento, quase constante da distribuição relativa no número de unidades escolares contempladas na região, indicando que o crescimento da clientela do PDDE foi similarmente distribuído, em termos espaciais, entre os estados nordestinos no período em tela. Com isso, é possível destacar que o Programa – ao menos no tocante a sua cobertura espacial – mostrou-se equitativo no tempo.

Gráfico 2

Evolução da Participação % das Unidades Escolas por Estado no Total da Clientela do PDDE na Região Nordeste
Período: 2014 a 2021

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do FNDE.

A trajetória temporal da gestão descentralizada: o IdeGES no Nordeste

Com objetivo de mapear o padrão evolutivo do desempenho dos administradores das unidades escolares no gerenciamento dos recursos financeiros do PDDE, sob uma perspectiva teórico-analítica da *aprendizagem endógena*, conforme definida por Hall (1993), utilizou como *proxy* para esta abordagem o IdeGES médio dos estados nordestinos no período 2014 a 2021. Recorrendo à modelagem estatística de vetores autorregressivos, em forma reduzida, foi possível identificar o perfil temporal da gestão descentralizada das organizações contempladas pelo Programa ao longo da série histórica apresentada. É importante destacar que os modelos construídos, para cada estado da Região Nordeste, apresentaram estabilidade estatística conforme os pressupostos da técnica VAR, com seus respectivos autovalores situando-se no interior do círculo unitário (*cf.* Anexo III). Todos os estados da região – exceto o estado do Maranhão – exibiram uma trajetória descendente naquele indicador, sugerindo que os processos e encaminhamentos acerca das práticas administrativas para aplicação e prestação de contas dos recursos advindos do PDDE não foram consolidadas nas instâncias gerenciais das unidades escolares.

O declínio do IdeGES, ao longo da série, pode ser visualizado no Gráfico 3, a seguir, onde a parte da curva à direita da linha vertical pontilhada é a projeção da trajetória desse indicador para os anos de 2022 e 2023 (as projeções do IdeGES para os anos 2022 e 2023

estão exibidas na Tabela 2, a seguir). O declínio consistente do IdeGES nos estados nordestinos aponta para a necessidade de uma reconfiguração das práticas gerenciais de manuseio dos recursos repassados e o fortalecimento no treinamento da gestão escolar local, visando à aprendizagem dos processos exigidos em uma política pública desenhada sob a perspectiva de gestão democrática. A continuidade de práticas administrativas locais ancoradas que perpassam diferentes administrações públicas é condição primordial para a melhoria na implementação do PDDE na região.

Gráfico 3

Evolução do IdeGES por Estado e Estimativa para os Anos 2022 e 2023

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Sergipe

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do FNDE.

Tabela 2

Projeção do IdeGES Médio por Estado da Região Nordeste para os anos de 2022 e 2023

UF	2022	Intervalo de Confiança		2023	Intervalo de Confiança	
		Limite Inferior	Limite Superior		Limite Inferior	Limite Superior
AL	6.70	5.95	7.44	6.49	5.39	7.58
BA	6.93	6.69	7.18	6.74	6.46	7.01
CE	7.22	6.85	7.59	7.07	6.60	7.53
MA	8.12	7.94	8.30	8.18	7.92	8.43
PB	7.24	6.96	7.53	7.06	6.72	7.40
PE	7.41	7.10	7.72	7.24	6.91	7.56
PI	7.10	6.68	7.52	6.90	6.44	7.36
RN	7.56	6.94	8.17	7.41	6.65	8.16
SE	6.73	6.27	7.18	6.50	5.94	7.06

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do FNDE.

OBS.: Intervalos de confiança com 95% de confiabilidade.

Considerando a média anual do IdeGES dos estados da região em um modelo de vetores autorregressivos (VAR) foi possível rastrear o efeito de um aumento expressivo desse indicador (choque) em algum momento no tempo e identificar o quanto essa elevação do IdeGES se propaga nos períodos subsequentes. O resultado pode ser visualizado no Gráfico 4 a seguir, onde percebe-se que a função impulso-resposta à um choque no IdeGES (aumento expressivo em um determinado ano) não perdura no tempo. A trajetória da curva exibida neste gráfico apresenta uma redução expressiva do choque no período de tempo dois anos após o aumento abrupto do IdeGES, sendo tal efeito completamente anulado (linha em zero) já no terceiro ano após o referido choque. Ou seja, uma elevação significativa no IdeGES não perdura no tempo, parecendo sugerir que o desempenho gerencial dos recursos do PDDE não é consistente. O modelo VAR utilizado foi com uma *lag*, com a constante, e o teste de estabilidade do modelo pode ser visualizado no Anexo A.

A persistência de resultados positivos na gestão descentralizada

Visando captar possíveis constâncias ao longo do tempo de melhorias no desempenho no gerenciamento dos recursos do PDDE, recorreu-se ao método dos vetores autorregressivos (VAR) em forma reduzida para a identificação desse padrão temporal. Para tanto, utilizou-se como *proxy* a média anual do IdeGES dos estados para o período de 2014 a 2021, tendo como variável endógena, o próprio indicador do ano anterior e como variável exógena, a constante da equação integrante do modelo estatístico. Por simplificação analítica, optou-se por essa estratégia empírica, por tratar-se o Índice de Desenvolvimento da Gestão Descentralizada, um parâmetro de avaliação da *performance* gerencial dos recursos financeiros repassados pelo PDDE, com regras de preenchimento da documentação que serve de base para a construção do indicador, sendo a mesma para todas as unidades escolares beneficiadas pelo programa. Assim, não foi elaborado um modelo VAR para dados em painel, já que os efeitos idiossincráticos de cada unidade da federal não afetam este indicador. O resultado dessa modelagem estatística expressou a baixa capacidade de propagação dos ganhos (aumento) de *performance* no gerenciamento dos recursos financeiros do programa.

Um aumento expressivo no IdeGES (choque nessa variável) não perdura no tempo, desaparecendo tal efeito positivo já no terceiro ano seguinte à essa elevação. Ou seja, os ganhos de desempenho no gerenciamento dos recursos do Programa não se mostraram consistentes ao longo do tempo, não registrando uma duração auto sustentada por mais de três anos. A função impulso-resposta do IdeGES, conforme pode ser observado no Gráfico 4 a seguir, destaca essa trajetória de curto prazo dos ganhos na administração dos recursos, com a curva pontilhada aproximando-se do zero. Por seu turno, a condição de satisfação da estabilidade do modelo elaborado pode ser observada no gráfico 2 do Anexo III mais adiante.

Tabela 3

Configuração do Modelo de Vetor Autorregressivo (VAR) e Teste de Raiz Unitária.

Variável	Constante	Tendência	Defasagem (lags)	Teste de Raiz Unitária (Dickey-Fuller Aumentado)
IdeGES	Sim	Não	1	-4.610***

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do FNDE.

OBS.: * *p*-valor<10%; ** *p*-valor<5%; *** *p*-valor<1%. Para o teste *ADF-Fisher* e o teste *IPS* a $H_0 = A$ variável contém raiz unitária.

Gráfico 4

Função Impulso-Resposta do IdeGES na Região Nordeste.

Período: 2014 a 2021

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do FNDE.

Buscando explicações e apresentando recomendações

Se, por um lado, a distribuição espacial da cobertura do PDDE abarca boa parte das redes públicas e municipais de ensino na região Nordeste, por outro, a consistência no gerenciamento dos recursos repassados por parte das unidades escolares exhibe fragilidades no tempo. O desempenho na gestão dos recursos financeiros e na prestação de contas mensurados pelo IdeGES, apresenta patamares aquém do esperado e com melhorias nesse indicador que não exibem continuidade ao longo do tempo. Apesar de tratar-se de uma política pública implementada há quase três décadas, os resultados do IdeGES apontam para uma baixa *capacidade estatal* – como definido por Gomide *et. al.* (2021) – das escolas na condução administrativa da prestação de contas e gerenciamento dos recursos, conforme os dados apresentados anteriormente.

A não manutenção de elevações no IdeGES em um horizonte de tempo superior a três anos, como exibido no Gráfico 4, ou à tendência de queda do IdeGES em praticamente todos os estados da região, como apresentada no Gráfico 3, revela o nível de fragilidade das administrações locais em lidar com práticas e processos gerenciais voltados à política educacional.

Com vistas à identificação de possíveis causas dessa *performance* debilitada em uma política pública de execução já consolidada foi elaborada uma pesquisa de opinião para apreender a percepção dos *stakeholders* locais acerca da dinâmica gerencial do PDDE em suas redes escolares. Os resultados desse *survey*, e das entrevistas semiestruturadas realizadas de forma presencial, reforçam o que a análise quantitativa dos dados administrativos já indicava. Enquanto a longevidade da política pública em tela tem contribuído para uma melhor apreensão dos gestores educacionais locais sobre as estratégias de financiamento da educação com perfil descentralizador, os gestores da região Nordeste demandam mais a presença técnica do FNDE na orientação e na colaboração sobre o processo de alocação de recursos, em diferentes rubricas de despesa, advindos do Programa.

Quando questionados sobre a papel do PDDE para a apreensão do conhecimento acerca do desenho de políticas educacionais de cunho descentralizada, mais de 40% dos 989 *stakeholders* respondentes do questionário afirmaram que concordam plenamente com esta assertiva. Por outro lado, o somatório dos percentuais daqueles que discordam da afirmação apresentada no questionário, ou a “área cinzenta” acerca do aprendizado com o PDDE, corresponderam a 17,4% do total dos respondentes. Essa informação, apesar de indicar, em termos percentuais um patamar inferior à um quinto, representa um volume expressivo de gestores que ainda não se apropriaram dos contornos (processos de dinâmica operacional) de uma política descentralizada e participativa de financiamento da educação básica (*cf.* Gráfico 5).

Gráfico 5

A partir do PDDE, houve melhoria no conhecimento sobre a política de financiamento educacional

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

A identificação padrão, por parte dos atores-chave, quanto ao nível de cooperação entre os gestores locais e a dinâmica operacional do PDDE, apreendida nas entrevistas presenciais realizadas como complemento ao questionário fechado aplicado em toda a região, aponta para fragmentação de ações administrativas na execução do Programa. O desenho de uma política pública descentralizada, no tocante ao repasse de recursos financeiros, precisa ser contemplada com instrumentos que possibilitem uma maior flexibilidade na alocação do dinheiro repassado, obedecendo a níveis significativos de transparência. Embora essa dimensão – *i.e.* a transparência - esteja presente no desenho e na execução do PDDE, as ações de apoio educacional, em particular as ações voltadas para a infraestrutura pedagógica, não são alvo de uma maior maleabilidade quanto à utilização dos recursos, comprometendo, em certa medida, o desempenho administrativo no gerenciamento dos recursos e o retorno em ganhos pedagógicos de uma estrutura mais flexível da administração financeira. Uma fala padrão entre os gestores locais sobre o processo decisório sobre a alocação dos recursos recebidos, afirma que:

O baixo nível de capacidade decisória por parte das unidades escolares, quanto à alocação dos recursos recebidos - conforme a percepção dos gestores locais -, sugere que a tendência temporal decrescente do IdeGES resulta da combinação de uma configuração ainda pouco flexível do PDDE, aliada a reduzida *expertise* da gestão local quanto aos processos e controles de uma implementação descentralizada de recursos financeiros na área educacional. A identificação dessas possíveis explicações para a trajetória temporal do Índice da Gestão Descentralizada na região Nordeste exibida, entre os anos de 2014 a 2021, sugere ações complementares na execução da política em tela com vistas à melhoria da *performance* gerencial dos gestores locais. Diante disso, algumas recomendações de ações complementares à execução do PDDE devem ser iniciadas (ou reforçadas) para o atingimento desse objetivo.

Como a distribuição espacial do PDDE contempla, em boa medida, toda a região e suas redes escolares (notadamente as redes públicas estaduais e municipais de educação), a característica mais marcante do PDDE no Nordeste é a trajetória descendente do IdeGES no tempo. Para uma estratégia de reversão desse quadro, e ancorando-se nos dados concernentes à percepção dos gestores locais acerca da lógica de execução do Programa, recomenda-se a elaboração de ações de suporte à execução do PDDE na região a partir do que aqui foi denominado de *tripé da performance* para o IdeGES.

É importante destacar que a sugestão aqui apresentada tem a natureza, apenas, de diretrizes para formulação de ajuste na execução do PDDE com vistas à melhoria do indicador da gestão descentralizada. Assim, o referido tripé consiste de três linhas de ação a serem iniciadas ou reforçadas com a implementação do Programa. A Figura 3 a seguir exhibe as dimensões a serem objeto de uma formulação com aquela finalidade.

Figura 3

Sugestão para Melhoria do IdeGES (o *Tripé da Performance*)

Fonte: Elaboração própria

Capacitação continuada

A baixa capacidade estatal das gestões educacionais locais consiste em um importante obstáculo ao aprimoramento da gestão financeira descentralizada do PDDE na região Nordeste. Debilidades administrativas e/ou baixa capacidade de articulação entre atores-chave locais conduzem a déficits de implementação e baixa *performance* no IdeGES. A não consistência no tempo de aumentos nesse indicador sugere a existência dessas fragilidades organizacionais. Com isto, torna-se imperecível a existência de capacitação continuada de gestores locais quanto à dinâmica e procedimentos para o acesso e utilização dos recursos do PDDE.

A fim de evitar a captura dessa iniciativa por consultorias privadas, o programa de capacitação contínua deve ser alvo de intensa divulgação pelo FNDE.

Flexibilidade alocativa

Dotar de maior autonomia decisória os gestores locais, quanto à alocação dos recursos transferidos, é outra dimensão a ser considerada como instrumento de melhoria do desempenho gerencial do Programa. As peculiaridades de uma rede educacional tão vasta e com perfil com certo grau de assimetria ambiental se faz necessária maior flexibilidade no

processo de tomada de decisão quanto ao destino dos recursos repassados, contudo sem descaracterizar a finalidade original do PDDE.

Particularmente, as ações do apoio pedagógico devem ser inseridas em um contexto de maior flexibilidade decisória acerca da destinação dos recursos. Assim, acredita-se que o gerenciamento e a prestação de contas da aplicação, que constituem vetores de desempenho do IdeGES, podem apresentar melhorias gerenciais ao longo do tempo.

Indicadores da flexibilidade alocativa

Como ação integrada ao processo de flexibilização alocativa, deve-se construir indicadores de mensuração e mecanismos de controle acerca da decisão de aplicação dos recursos por parte das unidades escolares da região. A maior autonomia dos gestores locais em decidir a destinação dos recursos, portanto, deve ser acompanhada de (ou integrada a) um sistema de monitoramento que contemple a fiscalização dos recursos utilizados, o controle social e a participação na gestão, de forma a garantir a sua execução no tempo.

5. Considerações Finais

Este relatório final objetivou mapear o perfil da distribuição espacial do PDDE no Nordeste e a trajetória temporal dessa política pública na região. Recorreu-se à junção de métodos de investigação empírica, combinando uma abordagem quantitativa com um enfoque qualitativo, com vistas a ganhos analíticos para a apreensão da dinâmica de implementação do Programa. A partir da base de dados administrativas do quantitativo de unidades escolares contempladas no PDDE e da análise temporal do Índice da Gestão Descentralizada (IdeGES), utilizou-se modelagem estatística de vetores autorregressivos (VAR), visando captar a tendência do desempenho gerencial das unidades escolares na execução da política. Em adição a isto, realizou-se uma *survey* com 989 *stakeholders* na região, buscando identificar possíveis gargalos operacionais do Programa. O questionário aplicado via *Google Forms* foi complementado com entrevistas presenciais semiestruturadas com atores-chave de unidades escolares selecionadas a fim de aprofundar a compreensão dos alcances e limites do desenho de implementação do PDDE.

A abordagem quantitativa do relatório em tela identificou uma tendência decrescente do IdeGES ao longo do tempo, sugerindo fragilidades da gestão local na apreensão da dinâmica operacional de uma política pública descentralizada de financiamento educacional. Por sua vez, a partir das respostas do questionário online e das narrativas dos *stakeholders*

acerca do processo de execução do PDDE nas unidades escolares, foi possível identificar dissonâncias na implementação decorrentes do desenho institucional do Programa.

Destarte, objetivando subsidiar os *policy-makers* do FNDE para o aperfeiçoamento na execução, o presente relatório, à guisa de sugestão e em linhas diretivas, apresenta três vetores de elevação do desempenho do PDDE a partir do IdeGES. Denominado aqui de o *tripé da performance* do IdeGES, a proposta consiste da criação (fortalecimento) de três linhas de ação, a saber: *capacitação continuada dos gestores locais, flexibilização alocativa na utilização dos recursos* e a criação (incorporação ao monitoramento) de *indicadores de acompanhamento da alocação dos recursos flexibilizados* para utilização nas unidades escolares. Ademais, foi elaborada uma proposta de Avaliação de Impacto (Anexo IV), com vistas à municiar a equipe gestora do Programa a delimitar de forma consistente os principais pontos de interesse avaliativo que podem ser desenvolvidos nas próximas pesquisas.

6. Referências Bibliográficas

- BUENO, Rodrigo De Losso da Silveira. (2011). *Econometria de Séries Temporais*. São Paulo: Cengage Learning. 2ª edição.
- CRESWELL, J. W.; PLANO CLARK, V. L. (2011). *Designing and conducting mixed methods research*. 2nd. Los Angeles-CA: SAGE Publication.
- GOMIDE, Alexandre *et. al.* (2021). “Capacidade estatal e desempenho na percepção dos burocratas brasileiros: desenvolvimento e validação de um modelo de equações estruturais.” *Cadernos EBAPE*, vol. 19, pp. 689-704.
- HALL, Peter A. (1993). “Policy Paradigms, Social Learning, and the State: The Case of Economic Policymaking in Britain.” *Comparative Politics*, vol. 25, no. 3, pp. 275–96.
- KOGA, Natália Massaco *et. al.* (2022). *Políticas Públicas e uso de evidências no Brasil: conceitos, métodos, contextos e práticas*. Brasília: IPEA.
- MORETTIN, Pedro A. e TOLOI, Clélia M. C. (2006). *Análise de Séries Temporais*. São Paulo: Edgard Blücher. 2ª edição revista e ampliada.
- PARKHURST, Justin (2017). *The politics of evidence: from evidence-based policy to the good governance of evidence*. Routledge Studies in Governance and Public Policy. Routledge, Abingdon, Oxon, Union Kingdom.
- PRESSMAM, Jeffrey L. & WILDAVSKY, Aaron (1998). “A complejidad de la acción conjunta.” In: *Implementación*. 3º edição. México-DF: Fondo de Cultura Económica, pp. 171-206.
- SECCHI, Leonardo (2013). *Políticas Públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos*. São Paulo: Cenange/Learning.

7. Anexo I: Mapeamento descritivo da pesquisa de opinião na Região Nordeste (2022).

O presente documento consiste em exposição acerca dos principais resultados gerados da pesquisa de opinião que foi aplicada nos 9 Estados da Região Nordeste, a saber: Alagoas (AL), Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão (MA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí, Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe (SE). Para tanto, foram elaborados dois instrumentos de pesquisa: 1) Questionário Objetivo contendo 32 questões (via *Google Forms*)¹⁰.

Foram analisados, descritivamente, os dados agregados da pesquisa de opinião, iniciando com o perfil dos entrevistados e posteriormente desagregando as informações por UF. A pesquisa teve um total de 989 respondentes, sendo 31 (3,13%) em PE, 41 (4,15%) no CE, 51 (5,16%) no PI, 110 (11,12%) em AL, 111 (11,22%) no MA, 119 (12,03%) na BA, 123 (12,44%) em Sergipe, 183 (18,50%) no RN e 220 (22,24%) na PB, respectivamente. A maioria dos entrevistados são de escolas urbanas (62,29%), da rede municipal de ensino (82,41%) e não têm conhecimento sobre o Índice de Gestão Descentralizada do PDDE (IdeGES/PDDE) da sua escola (33,06%) (cf. Gráfico 1, Figura 1, Tabela 1, Figura 2, Tabela 2, Gráfico 2).

Gráfico 1

Distribuição absoluta dos entrevistados(as) por UF: quantitativo de respondentes.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

¹⁰ A Pesquisa de opinião ficou disponibilizada durante o período de 15 de agosto à 28 setembro/22, através do link: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdtSBfD97>.

Figura 1

Distribuição (%) dos entrevistados(as) por Localização espacial das escolas.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Tabela 1

Síntese da aplicação dos questionários por Município na Região Nordeste.

UF	Qtide Municípios	Qtide Municípios que teve respondentes	% Total de Municípios
AL	102	23	22,55
BA	417	71	17,03
CE	184	25	13,59
MA	217	40	18,43
PB	223	75	33,63
PE	185	19	10,27
PI	224	24	10,71
RN	167	55	32,93
SE	75	20	26,67
Total	1.794	352	19,62

Fonte: Elaboração própria a partir do Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Figura 2

Distribuição (%) dos entrevistados(as) por Rede de Ensino das escolas.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Tabela 2

Síntese da aplicação dos questionários por Rede de Ensino (Estadual e Municipal)

UF	Qtide Escolas Estaduais	Qtide Escolas Estaduais que teve respondente	% Total de Escolas Estaduais	Qtide Escolas Municipais	Qtide Escolas Municipais que teve respondente	% Total de Escolas Municipais
AL	371	2	0,54	2.280	108	4,74
BA	1.567	11	0,70	12.045	105	0,87
CE	1.019	4	0,39	7.096	36	0,51
MA	738	6	0,81	7.149	105	1,47
PB	865	73	8,44	2.995	144	4,81
PE	1.080	1	0,09	4.733	29	0,61
PI	838	14	1,67	3.512	37	1,05
RN	699	24	3,43	2.108	156	7,40
SE	370	20	5,41	1.431	95	6,64
Total	7.547	155	2,05	43.349	815	1,88

Fonte dos dados brutos: Elaboração própria a partir do Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022) e Ministério da Educação / Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Gráfico 2

Distribuição (%) do IdeGES das escolas (respondentes).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Quanto ao perfil dos entrevistados(as), verificou-se que a maioria são do gênero feminino (76,34%), com idade acima dos 40 anos (69,97%), com nível de instrução concentrada em Especialização (60,00%), sendo representantes da gestão escolar (57,30%) e com experiência na atuação do conselho escolar (UEX) acima de dois anos (50,00%). (cf. Gráfico 3, Gráfico 4, Gráfico 5, Gráfico 6, Gráfico 7 e Gráfico 8).

Gráfico 3
Distribuição dos entrevistados(as) por gênero (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 4
Distribuição dos entrevistados(as) por gênero das UFs (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 5
Distribuição dos entrevistados(as) por idade (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 6
Distribuição dos entrevistados(as) nível de instrução (%).

Fonte:

Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 7

Distribuição (%) dos entrevistados(as) por função que desempenha na comunidade escolar.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 8

Distribuição (%) dos entrevistados(as) por tempo que participa do Conselho Escolar (UEX).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Versão da pesquisa de opinião aplicada via *Google Forms* em todos os Estados da Região Nordeste (2022)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa previamente intitulada: “O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), na Região Nordeste, Como Estratégia Para a Gestão Democrática e Para a Qualidade da Educação”, desenvolvida pelo Eixo Avaliação do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e a Gestão de Programas Educacionais na Região Nordeste (CECAMPE/NE), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob a coordenação geral da Profa. Dra. Adriana Diniz. A pesquisa tem como objetivo principal analisar a percepção dos atores chave das Unidades Executoras (UEX) e das escolas, em relação aos temas vinculados ao conhecimento, execução e avaliação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas ações integradas.

A pesquisa possui relevância, pois irá contribuir na produção do conhecimento científico em relação à gestão do referido Programa em âmbito regional e nacional. A pesquisa apresenta uma abordagem de métodos mistos (quantitativa e qualitativa), cujos procedimentos técnicos adotados serão: análise descritiva e inferencial, entrevista semiestruturada. A sua participação na pesquisa é de fundamental importância, mas será voluntária. Caso decida não participar da pesquisa, nenhum prejuízo lhe será atribuído. Em todas as etapas da pesquisa serão fielmente obedecidos os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que disciplina as pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil e suas complementares.

Solicita-se, ainda, a sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos científicos e/ou divulgá-los em periódicos acadêmicos, assegurando-se que o seu nome será mantido no mais absoluto sigilo por ocasião da publicação dos resultados. Ao validar o seu e-mail, você está concordando que foi devidamente esclarecido(a) quanto ao objetivo, justificativa e benefícios da pesquisa, consentindo para dela participar e para a publicação dos resultados.

E-mail: _____

Anuência pelo registro do E-mail do participante.

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome da Escola: _____

Estado (UF): _____ Município: _____

Rede de Ensino Municipal (___) Rede de Ensino Estadual (___) Rede de Ensino Privada/sem fins lucrativos (UEM) (___); Não se aplica (___).

Localização Espacial da Escola: Urbana (___) No Campo (___) Não se aplica (___).

Etapa(s) de Educação Básica em 2021:

Educação Infantil (___); Ensino Fundamental: Anos Iniciais (___) Anos Finais (___); Ensino Médio (___); Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional (___); Não tenho conhecimento (___); Não se aplica (___).

Modalidades de Educação (2021):

Educação Especial (___); Educação no Campo (___); Quilombolas (___); Indígenas (___); Ribeirinha (___); Não tenho conhecimento (___); Não se aplica (___).

Organização do tempo escolar (2021):

Turno único (___); Dois turnos (___); Três turnos (___); Escola de tempo integral (___); Não tenho conhecimento (___); Não se aplica (___).

Total de alunos(as) matriculados em 2021:

Até 50 alunos (___); de 51 a 200 alunos (___); de 201 a 500 alunos (___); de 501 a 1000 alunos (___); de 1001 a 3000 alunos (___); acima de 3.000 (___); Não tenho conhecimento (___); Não se aplica (___).

IdeGES-PDDE em 2021:

Muito baixo (0.0 a 4.0); Baixo (4.1 a 6.0); Médio (6.1 a 8.0); Alto (8.1 a 9.0); Muito alto (9.1 a 10.0); Não tenho conhecimento (___), Não se aplica (___).

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO (A)

Nome do entrevistado(a): _____(opcional) Idade: _____

Função que desempenha na comunidade escolar:

Presidente da UEX (___) Tesoureiro da UEX (___) Conselho Fiscal da UEX

Diretor ou coordenador administrativo/pedagógico da escola (___)

Pais (Responsável)

Discentes (___)

Nível de Instrução: Ensino fundamental (___); Ensino médio (___); Ensino superior (___); Pós-Graduação: Especialização (___); Mestrado (___); Doutorado (___).

Quanto tempo trabalha na Escola?

De 1 a 5 anos (___); De 6 a 10 anos (___); De 11 a 15 anos (___); De 16 a 19 anos (___); Acima de 20 anos (___).

Quanto tempo atua no Conselho Escolar/UEX?

Até 1 ano (___); De 1 a 2 anos (___); Acima de 2 anos (___).

Questionário Objetivo

1. Em qual ano a escola adere ao PDDE?

- a) 1995 a 1999;
- b) 2000 a 2004;
- c) 2005 a 2010;
- d) 2011 a 2015;
- e) 2016 a 2022.
- f) Não tenho conhecimento.

2. A escola recebe recursos e/ou materiais do PDDE através de:

- a) Unidade Executora (UEX);
- b) Entidade Executora (EEX);
- c) Entidade Mantenedora (EM);
- d) Não tenho conhecimento.

3. Marque as ações integradas do PDDE que existem na escola:

- a) Novo Mais Educação;
- b) Escola Acessível;
- c) Água na Escola;
- d) Escola do Campo;
- e) PDE Escola;
- f) Atleta na Escola;
- g) Escola Sustentável;
- h) Mais Cultura na Escola;
- i) Mais Alfabetização;
- j) Educação Conectada;
- l) Novo Ensino Médio;
- m) PDDE Básico;
- n) Outro (especificar): _____
- o) Não tenho conhecimento;

4. De uma forma geral, como foi a experiência na gestão do PDDE quanto aos itens abaixo:

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente	Não tenho conhecimento
--	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Facilidade na adesão ao PDDE					
Facilidade na execução dos recursos do PDDE					
Facilidade na prestação de contas dos recursos do PDDE					

5. Leia as assertivas abaixo e responda sobre a experiência na execução dos recursos do PDDE:

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Não conseguimos usar todos os recursos;				
Tivemos dúvidas em relação em que empregar os recursos;				
Tivemos dúvidas em relação ao uso dos recursos por categoria (custeio e capital);				
Dificuldades do Conselho/UEX em reunir os membros para analisarem as prioridades elencadas quando do planejamento;				
Tivemos dificuldades de selecionar as prioridades da escola a serem usadas com os recursos;				
Não conseguimos fazer a cotação de preços de alguns produtos e/ou serviços;				
Tivemos dificuldades na análise das propostas e escolha do melhor orçamento;				
Problemas na aquisição do material e/ou contratação dos serviços;				
Dificuldades do Conselho/UEX em decidir as prioridades (autonomia na execução dos recursos), em face de interferências externas;				
Não tivemos problemas na execução dos recursos do PDDE.				

6. De 1 a 5, qual o seu nível de experiência sobre as distintas ferramentas de planejamento e gestão do PDDE? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) PDDE Interativo;
- b) Consulta Escola;
- c) PDDE Game;
- d) Clique Escola;

7. De uma forma geral, qual é a prioridade no uso dos recursos do PDDE?

- a) Gastos com Capital que se destinam à aquisição de materiais permanentes (eletrodomésticos, computadores, mobiliário, etc.);
- b) Gastos com Custeio que se destinam a cobrir despesas relacionadas à aquisição de material de consumo (materiais de expediente, limpeza, construção, etc.); de apoio pedagógico (canetas esferográficas, cartolinas, papel ofício, lápis de colorir, dentre outros) e contratação de serviços (manutenção hidráulica, elétrica, jardinagem etc.);
- c) Não tenho conhecimento.

8. Avalie a importância dos fatores determinantes para o bom funcionamento da gestão do PDDE. (Com 1 sendo muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Capacitação (cursos, assistência, assessoria);
- b) Autonomia (participação e poder de decisão);
- c) Gestão participativa (participação da comunidade escolar, parcerias);
- d) Controle social (transparência e divulgação na execução e prestação de contas dos recursos);
- e) Gerenciamento dos recursos (planejamento das prioridades e compreensão do fluxo dos procedimentos de gestão);

9. De uma forma geral, quais as principais causas de dificuldades em relação à operacionalização do PDDE?

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Desconhecimento sobre o Programa;				
Falta de informações técnicas sobre aspectos contábeis e financeiros;				
Desconhecimento das atribuições de cada membro da UEx;				
Ausência de curso (capacitação) sobre o Programa;				
Processos excessivamente burocráticos;				
Dificuldades na elaboração no plano atual de atividades;				
Fragilidades no acompanhamento e fiscalização do Programa.				

10. Você já participou ou acessou algum curso/material de formação técnica do PDDE?

- a) Sim;
- b) Não;
- c) Não tenho conhecimento.

11. De 1 a 5, qual é a sua avaliação de qualidade dos distintos canais de assistência técnica do PDDE? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Comunicação com a Secretaria Estadual de Educação e/ou regional de ensino;
- b) Comunicação com a Secretaria Municipal de Educação;
- c) Comunicação com o Serviço Fale Conosco do FNDE;
- d) Capacitações sobre o PDDE na aba “Manuais e Orientações” do site do Programa;
- e) TV PDDE (Canal Youtube);
- f) Materiais elaborados pelos Centros Colaboradores de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais (CECAMPES);

12. As capacitações (orientações e treinamentos) ofertadas pelo FNDE contribuíram para a sua atuação junto ao PDDE?

- a) Sim;
- b) Não;
- c) Parcialmente;
- d) Não tenho conhecimento.

13. Indique, por grau de importância, as principais demandas técnico-operacionais do PDDE que você tem interesse em ampliar o conhecimento? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Conhecimento sobre as atribuições da UEx;
- b) Planejamento e controle (Plano anual de atividades, plano de aplicação de recursos, relatório anual);
- c) Gestão contábil e financeira (Controle de movimentação financeira da UEx, Documentos contábeis e fiscais, dentre outros);
- d) Prestação de contas (Relatório de registro de pesquisas de preços, Relação de bens adquiridos, Demonstrativo de execução da receita e da despesa de pagamentos, dentre outros).

14. Você já acessou o *site* do PDDE?

- a) Sim;
- b) Não;
- c) Não tenho conhecimento.

15. Qual o seu nível de conhecimento sobre o PDDE em relação aos itens abaixo:

	Alto	Médio	Baixo	Não tenho conhecimento
Objetivos do Programa;				
Assistência técnica do Programa;				
Impacto do Programa;				
Gestão participativa do Programa;				
IdeGES (Índice de Desempenho de Gestão Descentralizada do PDDE);				

16. Avalie as distintas estratégias de ampliação do conhecimento sobre o PDDE? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Capacitação (cursos, assistência, assessoria) para a comunidade escolar;
- b) Eventos temáticos;
- c) Divulgação nas redes sociais da escola;
- d) Compartilhamento de materiais impressos;
- e) Sistematização de estudos contínuos pela escola;

17. Os recursos financeiros repassados pelo PDDE são suficientes para suprir as demandas de infraestrutura física, material permanente, tecnológico e de apoio às ações pedagógicas da escola?

- a) Sim;
- b) Não;
- c) Parcialmente;
- d) Não tenho conhecimento.

18. Selecione na sua avaliação, o principal resultado gerado pelo repasse do PDDE na escola.

- a) Na aquisição de material permanente;
- b) Na realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da unidade escolar;
- c) Na aquisição de material de consumo;
- d) Na avaliação de desempenho do IDEB;
- e) Na implementação de projeto pedagógico;
- f) No desenvolvimento de atividades educacionais;
- g) Para cobrir despesas cartorárias decorrentes de alterações nos estatutos das Unidades Executoras Próprias – UEx, bem como as relativas a recomposições de seus quatro membros (presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro);
- h) Na formação continuada de professores e técnicos;
- i) Na aquisição de sistemas educacionais (licenças ou *softwares* educativos);
- j) Com mídias digitais;
- l) Outro (Especificar): _____
- m) Não tenho conhecimento.

19. Em algum momento a escola já esteve inadimplente junto ao FNDE por conta do PDDE?

- a) Sim;
- b) Não;
- c) Não tenho conhecimento.

20. Se a escola esteve inadimplente, assinale o possível motivo abaixo:

- a) Relacionado à atualização cadastral;
- b) Relacionados à execução dos recursos;
- c) Relacionados à prestação de contas;
- d) Relacionados a mais de um desses itens acima;
- e) Não se aplica/Não houve inadimplência.
- f) Não tenho conhecimento.

g) Outro (especificar): _____

21. Leia as questões abaixo e responda:

	Sim	Não	Parcialment e	Não tenho conheciment o
Quando do planejamento dos recursos do PDDE, a comunidade escolar participa, elencando prioridades?				
O planejamento e o acompanhamento das ações desenvolvidas com os recursos do PDDE estão sendo realizados de forma colaborativa (ou participativa)?				
A escola ou a UEx, tem adotado medidas transparentes e participativas na condução da execução do PDDE?				
A escola ou a UEx, tem informado à comunidade escolar sobre a prestação de recursos, ou seja, os itens adquiridos com o repasse do PDDE?				

22. Indique, por ordem de prioridade de 1 a 5, os parceiros que melhor contribuem com a gestão do PDDE na sua escola. (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) FNDE;
- b) Secretaria de educação estadual ou municipal;
- c) UNDIME;
- d) Conselhos da Comunidade;
- e) CECAMPE's das universidades;
- f) Outras escolas públicas por meio do intercâmbio de experiências;
- g) Empresas – Consultorias;
- h) Outros

23. Sabe se a escola, em algum momento, foi excluída do PDDE?

- a) Sim;
- b) Não;
- c) Não tenho conhecimento.

24. Se houve alguma situação de exclusão da escola ao Programa, marque qual(is) ações integradas (planos e projetos) do PDDE ocasionaram essa exclusão.

- a) Novo Mais Educação;
- b) Escola Acessível;
- c) Água na Escola;
- d) Escola do Campo;
- e) PDE Escola;
- f) Atleta na Escola;
- g) Escola Sustentável;

- h) Mais Cultura na Escola;
- i) Mais Alfabetização;
- j) Educação Conectada;
- k) Novo Ensino Médio;
- l) PDDE Básico;
- m) Não se aplica/não houve exclusão;
- n) Não tenho conhecimento.
- o) Outro (Especificar): _____

25. Leia as questões abaixo e responda:

	Sim	Não	Parcialmente
Tem conhecimento sobre o Manual de orientação para prevenção de falhas e impropriedades para o gerenciamento dos recursos disponibilizado pelo FNDE?			
Tem conhecimento sobre quais itens não é possível utilizar os recursos do PDDE?			

26. Sobre o Canal Fale Conosco do FNDE:

	Sim	Não	Não tenho conhecimento sobre esse serviço
Alguma vez você já utilizou o serviço Institucional Fale Conosco, do FNDE?			
Se utilizou o serviço, recebeu a resposta que necessitava?			
O serviço tradicional via telefone dificulta o relacionamento?			
A criação de <i>chatbots</i> inteligentes (assistentes virtuais) melhora o serviço do Fale Conosco?			

27. De 1 a 5, quais são as principais dúvidas direcionadas para esse canal de relacionamento do Programa? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Questões relacionadas à cadastro;
- b) Questões relacionadas à execução dos recursos;
- c) Questões relacionadas à prestação de contas;
- d) Questões relacionadas à inadimplência;
- e) Questões relacionadas às ações integradas;

28. Ocorreram mudanças significativas na escola desde a implementação do PDDE, no que diz respeito à:

- a) Melhorias de infraestrutura física da escola;
- b) Melhoria no projeto político pedagógico da escola;
- c) Aumento da autonomia escolar;
- d) Melhoria nos Índices de rendimento escolar;
- e) Envolvimento e participação da comunidade com a escola;

- f) Capacitação da equipe gestora, professores e membros do Conselho/UEX;
- g) Conhecimento sobre a política de financiamento educacional;

29. A comunidade escolar e equipe gestora dos planos e projetos do PDDE realizaram estudos que subsidiam posicionamentos referentes à melhoria do IDEB - rendimento dos estudantes?

- a) Sim;
- b) Não;
- c) Parcialmente;
- d) Não tenho conhecimento.

30. O PDDE é contextualizado como política pública educacional de financiamento, por meio da descentralização financeira, objetivando a melhoria da qualidade da educação básica. Quais seriam os principais pontos a considerar, para a elevação do padrão de execução dessa política, marcando os itens elencados:

- a) Articular e coordenar ações políticas junto às esferas governamentais;
- b) Criar condições de reduzir as desigualdades regionais e locais;
- c) Fortalecer ação do profissional da educação;
- d) Descentralizar ações técnico-operacionais e de gerenciamento dos recursos com menos burocracia;
- e) Ampliar a suplementação financeira às escolas, possibilitando adquirir equipamentos com custo mais elevado;
- f) Reforçar a autonomia gerencial e a participação social nas unidades escolares;

31. O FNDE mantém regime de colaboração entre a União, Estados e Municípios, suplementando recursos com o PDDE, de acordo com a quantidade e custo aluno, podendo ocorrer atrasos de execução e de prestação de contas. Quais as possíveis causas operacionais que provocam esses processos?

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
A não adoção do princípio redistributivo de recursos assegurar um investimento mínimo por aluno à semelhança da política do FUNDEB Permanente, com o Custo Aluno Qualidade (CAQ);				
Falta de garantia do padrão mínimo de qualidade de ensino, previstos na legislação – LDB e Emenda Constitucional do atual FUNDEB;				
Dificuldades nas estratégias de financiamento dos planos e projetos com critérios e formas de transferências dos recursos, minimizando a burocracia nos procedimentos operacionais e instituições bancárias;				

Inconsistência nos repasses direto dos recursos dos vários planos e projetos e ausência de treinamentos em consonância ao planejamento escolar;				
Ausência na transparência na aplicação dos recursos, com controle social;				
Ausência e/ou pouca participação da comunidade nas decisões com o uso dos recursos em face à autonomia escolar;				
Baixa quantidade dos valores estabelecidos para repasses, em função do custo aluno qualidade;				
Quebra de estratégias no planejamento e interrupções na liberação;				
Excesso de normas e procedimentos para preenchimento dos formulários pertinentes às prestações de contas das ações agregadas.				
Interferência de ordem política, por parte dos membros do Conselho escolar/UEX, comprometendo a gestão participativa e transparente do Programa.				

8. Anexo II: Mapeamento descritivo das entrevistas semiestruturadas na Região Nordeste.

Foram entrevistados, em profundidade, atores escolares que desempenham distintas funções no ambiente escolar e que representam dimensões importantes para a condução do Programa, são eles: representantes da Unidade Executora, representantes da gestão escolar, representantes da comunidade, representantes discentes, representantes da gestão municipal/estadual da educação.

Figura 1

Estruturação dos perfis dos atores chave da pesquisa de campo.

Fonte: Elaboração própria.

A pesquisa de campo teve como entrevistados, 99 atores chave, sendo 23 em João Pessoa/PB, 11 em Santa Rita/PB, 28 em Natal/RN, 10 em Macaíba/RN, 11 em Simões Filho/BA, 8 em São Luís/MA e 8 em Vargem Grande/MA. Os entrevistados têm, em média, 41 anos, sendo a maioria do gênero feminino (76%). Quanto ao perfil de função que o entrevistado desempenha na comunidade escolar, verificou-se que a maioria dos entrevistados foram representantes da Unidade Executora (UEX), sendo: 55 (24 do Conselho Fiscal; 16 Presidentes da UEX; 15 Tesoureiros da UEX), na sequência aparecem os representantes da Gestão Escolar com 19 Diretores ou Coordenadores Pedagógicos da escola, depois com 13 representantes da Comunidade (pais), 5 representantes dos discentes

e por fim, 4 técnicos das Secretarias municipais/estaduais de educação (Cf. Gráfico 1, Gráfico 2).

Gráfico 1

Distribuição dos entrevistados(as) por UF.

Fonte: Elaboração própria, a partir de Pesquisa de Campo CECAMPE/NE BA, MA, PB e RN (2022).

Gráfico 2

Distribuição dos entrevistados(as) por especificidade na Função na comunidade escolar.

Fonte: Elaboração própria, a partir de Pesquisa de Campo CECAMPE/NE BA, MA, PB e RN (2022).

Versão da Entrevista Semiestruturada realizada em BA, MA, PB e RN (2022)

Roteiro de Entrevista Semiestruturada

Este instrumento é para uso exclusivo dos atores chave entrevistados nas escolas selecionadas que atuam com o PDDE).

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa previamente intitulada: “O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), na Região Nordeste, Como Estratégia Para a Gestão Democrática e Para a Qualidade da Educação”, **desenvolvida** pelo Eixo Avaliação do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e a Gestão de Programas Educacionais na Região Nordeste (CECAMPE/NE), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob a coordenação geral da Profa. Dra. Adriana Diniz. A pesquisa tem como objetivo principal analisar a percepção dos atores chave das Unidades Executoras (UEX) e das escolas, em relação aos temas vinculados ao conhecimento, execução e avaliação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas ações integradas.

A pesquisa possui relevância, pois irá contribuir na produção do conhecimento científico em relação à gestão do referido Programa em âmbito regional e nacional. A sua participação na pesquisa é de fundamental importância, mas será voluntária. Caso decida não participar da pesquisa, nenhum prejuízo lhe será atribuído, sendo importante o esclarecimento de que os riscos da sua participação são, respectivamente, considerados mínimos, limitados à possibilidade de eventual desconforto psicológico ao responder às questões que lhe serão apresentadas. Em todas as etapas da pesquisa serão fielmente obedecidos os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que disciplina as pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. Ao todo, constam 29 questões no presente roteiro de entrevista. Solicita-se, ainda, a sua autorização para proceder com a gravação, apresentar os resultados deste estudo em eventos científicos e/ou divulgá-los em revistas científicas, assegurando-se que o seu nome será mantido no mais absoluto sigilo por ocasião da publicação dos resultados.

Eu, _____, declaro que fui devidamente esclarecido(a) quanto ao objetivo, justificativa, riscos e benefícios da pesquisa e dou o meu consentimento para dela participar e para a publicação dos resultados.

Local e data: _____

Pesquisador(a) responsável

Participante

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome da Escola: _____

Estado (UF): _____ Município: _____

Rede de Ensino Municipal (___) Rede de Ensino Estadual (___) Rede de Ensino Privada/sem fins lucrativos (UEM) (___); Não se aplica (___).

Localização Espacial da Escola: Urbana (___) No Campo (___) Não se aplica (___).

Etapa(s) de Educação Básica em 2021:

Educação Infantil (___); Ensino Fundamental: Anos Iniciais (___) Anos Finais (___); Ensino Médio (___); Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional (___); Não tenho conhecimento (___); Não se aplica (___).

Modalidades de Educação (2021):

Educação Especial (___); Educação no Campo (___); Quilombolas (___); Indígenas (___); Não tenho conhecimento (___); Não se aplica (___).

Organização do tempo escolar (2021):

Turno único (___); Dois turnos (___); Três turnos (___); Escola de tempo integral (___); Não tenho conhecimento (___); Não se aplica (___).

Total de alunos(as) matriculados em 2021:

Até 50 alunos (___); de 51 a 200 alunos (___); de 201 a 500 alunos (___); de 501 a 1000 alunos (___); de 1001 a 3000 alunos (___); acima de 3.000 (___); Não tenho conhecimento (___); Não se aplica (___).

IdeGES-PDDE em 2021:

Muito baixo (0.0 a 4.0); Baixo (4.1 a 6.0); Médio (6.1 a 8.0); Alto (8.1 a 9.0); Muito alto (9.1 a 10.0); Não tenho conhecimento (___), Não se aplica (___).

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO (A)

Nome do entrevistado(a): _____ Idade: _____ Gênero: _____

Nível de Instrução: Ensino fundamental (___); Ensino médio (___); Ensino superior (___); Pós-Graduação: Especialização (___); Mestrado (___); Doutorado (___).

Função que desempenha na comunidade escolar:

Presidente da UEX (___)

Tesoureiro da UEX (___)

Conselho Fiscal da UEX

Diretor ou coordenador administrativo/pedagógico da escola (___)

Discentes (___)

Pais (Responsável)

Quanto tempo trabalha na Escola?

De 1 a 5 anos (___); De 6 a 10 anos (___); De 11 a 15 anos (___); De 16 a 19 anos (___); Acima de 20 anos (___); Não se aplica (___).

Quanto tempo atua no Conselho Escolar/UEX?

Até 1 ano (___); De 1 a 2 anos (___); Acima de 2 anos (___); Não se aplica (___).

Questões da entrevista

- 1 - Há quanto tempo você está envolvido(a) com o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)?
- 2 – Na sua condição de participante do Conselho Escolar e sendo conhecedor do PDDE, poderia informar como ocorre a transferência dos recursos desse programa por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)?
- 3 – Tem conhecimento se a Unidade Executora (UEX) da escola recebe recursos de outras instituições?
- 4 – Como tem sido a participação da comunidade escolar no planejamento e execução das ações e recursos do PDDE?
- 5 – Em sua opinião, quais as maiores dificuldades encontradas pela escola para executar os recursos do PDDE?
- 6 – Como é realizado o controle dos recursos do PDDE na Escola?
- 7 – Com relação à prestação de contas, quais as maiores dificuldades encontradas pela escola?
- 8 - Como você classifica o desempenho gerencial do PDDE, considerando alto, médio ou baixo? Fale sobre possíveis causas que contribuíram para este conceito.
- 9 – Você já participou de alguma formação continuada sobre o PDDE ofertada pelo FNDE e/ou CECAMPE? Comente sobre a sua experiência.
- 10 – Como você avalia a assistência técnica (legislação, manuais, aplicativos, webinar, palestras, dentre outros), disponibilizados pelo FNDE sobre o Programa?
- 11 – Você tem sugestões de melhorias do material didático e técnico das atividades oferecidas pelo FNDE e/ou CECAMPE?
- 12 – Você tem conhecimento de todas as ações integradas do PDDE que foram adotadas na escola, como: PDDE básico; O PDDE integral, composto pelo Projeto Mais Educação; PDDE estrutura - escola acessível, água na escola, escola do campo; PDDE qualidade e suas ações: Ensino Médio Inovador; PDDE escola, Projeto Atleta na Escola, Escola Sustentável, Mais Cultura na Escola, e outras. Dentre elas, quais estão sendo executadas na escola?
- 13 – Você tem conhecimento como se dá a avaliação do Programa, por meio do Índice de Gestão Descentralizada do PDDE (IdeGES)?
- 14 – Quais são as principais dificuldades de apropriação do conhecimento (conteúdo) sobre o PDDE e as ações integradas?

15 – Os recursos do PDDE contribuem com a melhoria da infraestrutura física da escola e com a aquisição de material pedagógico, permanente, tecnológicos e equipamentos? Comente a sua experiência.

16 – Os recursos do PDDE contribuem para a melhoria do rendimento escolar, ou seja, com a avaliação dos estudantes pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)? Comente a sua experiência.

17 – Você tem informação se houve reprogramação de recursos em alguma ação integrada do PDDE na escola?

18 – Quais as razões para a sua escola ter tido IdeGES alto e/ou baixo?

19 – No caso para escolas com baixo IdeGES, de que forma a gestão escolar pode melhorar esse índice?

20 – De que forma o FNDE contribui com a melhoria da gestão do PDDE na escola?

21 – De que forma a Secretaria de Educação (estadual e/ou municipal) contribui com a melhoria da gestão do PDDE na escola?

22 – Você tem conhecimento se, em algum momento, a escola esteve inadimplente junto ao FNDE? Comente sobre o assunto.

23 – Tem conhecimento se, em algum momento, a escola foi excluída do PDDE? Comente sobre o assunto.

24 - Alguma vez, você utilizou o serviço Fale Conosco do FNDE? Se utilizou, quais foram suas dúvidas?

25 – Você tem sugestões de outras estratégias para melhorar o canal de relacionamento com o FNDE?

26 – Quais são as principais ações do PDDE desenvolvidas na escola, envolvendo a participação da comunidade?

27 – Como tem sido realizada a prestação de contas dos recursos do PDDE na escola?

28 – A política de descentralização dos recursos para escola, via Unidade Executora (UEX), tem contribuído para a operacionalização das ações integradas do Programa?

29 – Poderia apontar sugestões de melhorias no funcionamento do Programa na Escola?

Agradeço a gentileza e foi muito importante a sua disponibilidade e colaboração.

9. Anexo III: Documento A

Gráfico 1 - Estabilidade dos Modelos VAR

Alagoas

Bahia

Ceará

Maranhão

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Sergipe

Documento B

Gráfico 2 - Estabilidade do Modelo VAR aplicado à Região Nordeste.

Região Nordeste

10. Anexo IV: PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) DO PROJETO EM EXECUÇÃO NA REGIÃO NORDESTE.

1. INTRODUÇÃO

A consolidação de práticas de transparência no uso e aplicação dos recursos públicos conduziu, nos últimos anos, ao movimento de análise de políticas públicas baseadas em evidências. O fortalecimento do princípio de *accountability* na administração pública trouxe, a reboque, a necessidade de se avaliar as políticas governamentais sob uma perspectiva empírico-metodológica que possibilite o aprendizado na entrega da política pública, aprimorando assim, o desenho da política e a identificação dos resultados alcançados pela intervenção estatal. A avaliação de política pública, sob tal perspectiva, consiste em um processo de aprendizagem da política (*learning policy*), conforme destacam Howlett *et. al.* (2013) acerca da adoção da lógica avaliativa de políticas públicas baseadas em evidência. Para esses autores, políticas públicas baseadas em evidências consiste no “último de uma série de esforços empreendidos por reformadores nos governos nos últimos 50 anos, para incrementar a eficiência e a eficácia da *policy-making*, por intermédio da aplicação de uma racionalidade avaliativa sistemática aos problemas políticos” (*op. cit.* p.: 203).

Por sua vez, a natureza da avaliação de políticas públicas, como ensina Scriven (2018), não se caracteriza apenas pela acumulação e síntese de dados coletados, mas como um “outro braço” desse processo, volta-se também para a identificação de padrões relevantes, diferenciais de resultados em ambientes comparáveis e mensuração de possíveis efeitos da política estudada. Assim, considerando esta ótica conceitual, a adoção de práticas avaliativas voltadas para a busca de evidência, possibilita ajustes e (re)configurações nas ações governamentais empreendidas com vistas ao aperfeiçoamento da política e maior retorno social da intervenção estatal. A busca por respostas às perguntas surgidas ao longo do processo de execução de uma política pública consiste no vetor norteador para a identificação da efetividade das decisões tomadas é o instrumento que subsidiará os decisores públicos em outros estágios do processo decisório acerca da política em tela. Contudo, estudos de políticas públicas baseadas em evidências ainda são exceções no Brasil.

Segundo levantamento realizado por Farias e Sanches (2022), entre 2010 e 2019, apenas 23 trabalhos de dissertação e tese versaram sobre PPBE. Desses trabalhos, 16 foram realizados na região Sudeste, 4 na região Sul, 2 na região Norte, apenas 1 na região Centro-Oeste, e nenhum na região Nordeste. Em paralelo a essa distribuição geográfica, os autores identificaram a concentração dos trabalhos em áreas temáticas. Assim, 17 daqueles 23 trabalhos de dissertação e teses voltou-se para a área de Ciências da Saúde, 5 para as Ciências Sociais Aplicadas (Economia, Gestão e Direito), 2 para a área de Ciências Humanas (Ciências Sociais), e 2 de natureza interdisciplinar. Ou seja, os autores não identificaram trabalhos especificamente voltados para programas educacionais (*op. cit.* pp.: 111 e 112, Tabelas 1, 2 e 3).

A avaliação do PDDE na região Nordeste, portanto, é essencial para o aprimoramento do Programa e consequente impacto na melhoria da qualidade da educação básica pública, oferecida em todo o território nacional. Com essa visão, a proposta em tela pretende servir

como referência para a operacionalização da avaliação do PDDE, pautado pelo Projeto Técnico denominado: “O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto, na Escola na Região Nordeste, como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação”, desenvolvido pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB.

Objetiva-se com essa proposta de avaliação propiciar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e as escolas beneficiadas pelos recursos oriundos do PDDE, subsídios capazes de destacar os resultados operacionais e os possíveis impactos dessa política, identificando sua eficiência, eficácia e efetividade social através da apreensão da *performance* e das percepções dos diferentes sujeitos envolvidos direta e/ou indiretamente com a execução e os benefícios da política. Assim, acredita-se, seja possível aperfeiçoar a implementação do Programa, ampliando o seu valor público e melhorando as mudanças qualitativas que já vêm sendo efetivadas com a introdução dos recursos advindo do PDDE nas escolas, tanto nos procedimentos relacionados com a gestão democrática, como na melhoria da qualidade da educação (desempenho escolar), e com isso melhorar o atendimento dos interesses da sociedade, ou seja, do impacto social do PDDE.

2. DEFINIÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS

O processo de implementação de uma *policy* consiste no estágio mais desafiador e complexo dentre aqueles que integram o ciclo político-administrativo das políticas públicas, como destaca Dye (2001). Apenas no final dos anos de 1960 e início dos anos de 1970, o processo de implementação de políticas foi objeto de uma investigação mais acurada acerca dos problemas enfrentados na transformação de decisões de gestores públicos em ação governamental, com vistas a saber o que explica a desarticulação entre decisões e execução do que foi decidido, ou seja, o que gera falhas de implementação. É a partir dos trabalhos de Derthick (1972) e de Pressman e Wildavsky (1973 [1998]), bem como o contraponto a esses estudos elaborados Lipsey (1980) e de Sabatier (1986) que a pesquisa do processo de implementação de políticas públicas ganha visibilidade. Desde então, ao menos três gerações de teorias sobre o processo de implementação compõem o arsenal teórico-analítico da etapa de execução de uma política pública (*cf.* Howlett *et. al.* 2013), mas com duas grandes vertentes referenciando as abordagens prevalentes na literatura, a saber, a vertente *top-down* e a vertente *bottom-up*.

Enquanto a abordagem *top-down* atribui aos dilemas de ação coletiva resultantes de interesses dispersos dos atores envolvidos na implementação os problemas de coordenação na execução de uma política pública, a abordagem *bottom-up* confere ao poder discricionário dos burocratas que operam na linha de frente da política a desarticulação na sua execução, conduzindo-a a falhas de implementação. Destarte, tanto em uma vertente analítica, quanto na outra, a apreensão dos alcances e limites operacionais da política pública encontra-se no diagnóstico da dinâmica funcional de sua implementação vis-à-vis os resultados já obtidos na execução da ação governamental. Captando a lógica na execução mediante o mapeamento das variáveis de integram a “trilha avaliativa” definida no marco lógico da política, da apreensão cognitiva e do padrão do comportamento operacional dos *stakeholders* é possível diagnosticar a existência ou não de ganhos de eficácia e produtividade (eficiência) na execução da política pública, e gerar subsídio para a etapa posterior de mensuração dos efeitos potenciais da política analisada, conforme pode ser observado na Figura 1, a seguir.

Assim, para além da concepção teórica que norteou a elaboração da política pública a ser avaliada (*top-down* ou *bottom-up*), o mapeamento das falhas e acertos em sua execução,

bem como os possíveis efeitos da *policy* sobre o público-alvo, exige um desenho de avaliação que parta da busca por responder duas perguntas norteadoras das quais emergiram outras questões de investigação com vistas a caracterizar a adequabilidade do desenho da política, sua execução e seus efeitos no público-alvo, a saber: *i)* como vem ocorrendo a execução da política pública? *ii)* Qual o impacto da intervenção governamental na clientela da *policy*? Percebe-se aqui que, a partir dessas indagações, a estrutura metodológica da avaliação é formulada em uma dupla dimensão investigativa, onde uma dimensão volta-se para a *avaliação de processos* (implementação), ao passo que a outra dimensão debruça-se sobre os *impactos* da política pública. Em fases temporais distintas, mas complementares, um desenho de avaliação pode ser executado abarcando essas duas dimensões.

Figura 1

A “Trilha Avaliativa¹¹” Política Pública.

Fonte: IPEA (2018, Figura 2, p. 103).

Diante disto, a avaliação de uma política pública, como é o caso do PDDE, requer, inicialmente, que sejam explicitados os objetivos e metas do Programa, seu objetivo no sistema educacional brasileiro, assim como o/s problemas/s, objetivo/s e hipótese/s que propiciarão a operacionalização da avaliação. O portal do MEC esclarece que o objetivo do PDDE consiste: “na assistência técnica financeira às escolas pública da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos”. (<http://portal.mec.gov.br>). Suas metas são: “Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as médias do IDEB, dando uniformidade aos processos de avaliação das escolas” (<https://www.agenciabrasilia.df.gov.br>). Enfim, o objetivo do PDDE no sistema educacional brasileiro pode ser traduzido como sendo “uma ferramenta gerencial que auxilia a escola a realizar melhor o seu trabalho: focalizar sua energia, assegurar que sua equipe trabalhe para atingir os mesmos objetivos e avaliar e adequar sua direção em resposta a um ambiente em constante mudança”.

Esses objetivos e metas do PDDE que definem a sua execução aliada a necessidade dos gestores do FNDE, dos gestores das escolas, da comunidade e da sociedade em geral, fortalece a necessidade de se monitorar e avaliar o emprego dos recursos públicos e estabelecer processos decisórios sobre os resultados das avaliações relacionadas com a gestão e a melhoria da qualidade educacional.

¹¹ A expressão *Trilha Avaliativa* mencionada neste texto é de autoria nossa e não é utilizada pelo IPEA no documento de referência mencionado acima.

3. QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO

3.1 Que informações devem ser obtidas nos processos de monitoramento e avaliação do PDDE que sejam capazes de subsidiar o FNDE em suas propostas de mudanças e melhorias dos recursos direcionados às escolas de educação básica do Nordeste e qual o padrão de execução do PDDE na região?

3.2. Qual o desempenho organizacional, sob a ótica da dimensão técnica, operacional e pedagógica das Unidades Executoras (UEx) do PDDE na região Nordeste?

3.3 Qual o efeito do PDDE sobre o desempenho escolar?

3.4 Quais informações devem ser processadas pelas avaliações direcionadas pela equipe de pesquisadores que possibilitem o FNDE a tomada de medidas voltadas para o melhoramento da gestão democrática e da qualidade educativa, como previstas no Projeto Técnico CECAMPE/NE?

3.5 Que informações podem ser obtidas pelo processo avaliativo relacionados com as dimensões previstas no Projeto Técnico CECAMPE/NE e que seja capaz de servir de ferramenta gerencial para a escola e a sua equipe melhorar os seus procedimentos técnicos relacionados com a aplicação do PDDE e com o seu desempenho e qualidade educativa?

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivos gerais

- Analisar a política do PDDE e seu padrão de execução na região Nordeste.
- Descrever o desempenho organizacional do FNDE na região Nordeste.
- Avaliar a *performance* técnica, operacional e pedagógica das Unidades Executoras (UEx) na região Nordeste.
- Mensurar possíveis conexões causais entre o PDDE e a qualidade na educação (desempenho escolar) na região Nordeste.
- Identificar possíveis efeitos do Programa na gestão democrática no ambiente escolar (participação social na escola).

4.2 Objetivos específicos

- Propor um modelo de avaliação capaz de subsidiar informações ao FNDE e as escolas de educação básica do Nordeste, sobre o melhoramento da aplicação de recursos

direcionados pelo PDDE para o fortalecimento da gestão democrática e da qualidade educativa.

– Organizar instrumentos avaliativos voltados para captar informações sobre o desempenho (produtividade, eficiência, eficácia e efetividade) e qualidade (utilidade e relevância) da aplicação dos recursos oriundos do PDDE nas escolas beneficiadas, no que tange ao melhoramento dos aspectos técnico-operacional, pedagógico e político.

– Propiciar informações ao FNDE e as escolas relacionadas às dimensões de Execução do PDDE; Qualidade da Assistência Técnica; Conhecimento do Programa; Mensuração da Eficiência da Aplicação dos Recursos Repassados; Mapeamento da Execução e da Inadimplência; Grau de Cobertura Espacial, Serviço Fale Conosco; Distribuição Espacial e Temporal do PDDE; e Déficit de implementação do PDDE na região Nordeste.

5. HIPÓTESES OPERACIONAIS

Para as três diferentes dimensões de análise abarcadas nesta proposta (*i.e.* pedagógica, técnico-operacional, e política) será possível formular hipóteses que estejam relacionadas com a eficiência, eficácia, efetividade social do PDDE e seus impactos na região Nordeste consideradas as dimensões constantes nos relatórios.

5.1 – O PDDE cumpre a sua assistência técnica no Nordeste, no que tange as necessidades das condições de infraestrutura da escola e os seus alcances pedagógicos e educacionais (**Dimensão pedagógica**);

5.2 – O PDDE atinge os seus objetivos e metas previstos nas escolas nordestinas beneficiadas pelo Programa (**Dimensão técnico-operacional**);

5.3 – O baixo conhecimento dinâmica funcional do PDDE por parte dos implementadores na região Nordeste, a falta de comunicação com a entidade nacional e o baixo nível de cooperação das entidades parceiras, elimina os impactos positivos sobre o desempenho escolar e sobre a gestão democrática no ambiente escolar (participação social na escola) na região Nordeste. (**Dimensão política**).

6. DEFINIÇÃO OPERACIONAL DAS DIMENSÕES AS SEREM AVALIADAS

A definição do perfil avaliativo de uma política pública irá depender do desenho dos métodos e dos procedimentos utilizados. A avaliação do PDDE – que também deverá envolver o seu monitoramento, deve ser organizada através de duas categorias avaliativas: **Desempenho** e **Qualidade do Programa**. A categoria **Desempenho** envolve variáveis que visam captar aspectos relacionados ao processo de implementação do PDDE, com vistas a identificação de possíveis falhas e fragilidades operacionais na entrega da política pública (e.g. *produtividade, eficiência e eficácia* do Programa na região). Por seu turno, a categoria **Qualidade**, abrigará informações capazes de apreender a utilidade e a relevância do PDDE.

As informações propiciadas por essas categorias serão organizadas em três blocos analíticos: **técnico-operacional, pedagógica e política**. Em outro momento da fase de avaliação do PDDE buscar-se-á mensurar a efetividade do Programa para a melhoria do desempenho escolar.

Destarte, seguindo os interesses do FNDE e as suas propostas de interesse de melhoramento do Programa, os procedimentos avaliativos terão como base algumas dimensões previstas no Projeto Técnico CECAMPE/Nordeste, a saber:

- a) Relatório Descritivo e Analítico da Execução do PDDE na Região Nordeste e o Desempenho Gerencial das Escolas.
- b) Percepção da Qualidade da Assistência Técnica do PDDE na Região Nordeste.
- c) Percepção do Conhecimento do PDDE na Região Nordeste.
- d) Mensuração da Eficiência na Utilização dos Repasses do PDDE na Região Nordeste: uma abordagem a partir da análise envoltória de dados e de modelos de fronteira estocástica.
- e) Mapeamento da Execução Financeira e da Inadimplência do PDDE na Região Nordeste.
- f) Análise do Grau de Cobertura Espacial do PDDE na Região Nordeste.
- g) Relatório Analítico do Serviço Fale Conosco na Região Nordeste.
- h) Relatório analítico da distribuição espacial e temporal do PDDE na região Nordeste.
- i) Relatório analítico sobre os *déficits* de implementação do PDDE na região Nordeste.

7. METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO

A presente proposta de avaliação do PDDE consiste em um desenho avaliativo composto de duas dimensões operacionais, consistindo assim, numa estratégia metodológica com a abordagem de métodos mistos, conforme descreve Small (2011). Uma dimensão da avaliação do PDDE consiste na adoção de uma metodologia qualitativa de coleta de informações a partir de questionário com questões fechadas e entrevista presencial semi estruturada com atores-chave, visando captar a apreensão dos *stakeholders* acerca do funcionamento da execução do Programa. Por sua vez, uma outra dimensão metodológica abarcará métodos quantitativos para elaboração de diagnóstico da execução do PDDE na região Nordeste, assim como na parte da avaliação de impacto proposta para uma segunda etapa do processo de avaliação. Destaca-se aqui que a avaliação de impacto deverá ser realizada em um segundo momento de execução da avaliação, posterior às análises oriundas dos dados qualitativos e dos dados quantitativos de mapeamento do diagnóstico da implementação e mensuração da eficiência e eficácia do Programa na região selecionada.

Ademais, o desenho de avaliação do PDDE na região Nordeste, se direciona por duas Categorias: **Desempenho e Qualidade do PDDE**. Essas duas categorias que possibilitaram a avaliação da Produtividade, Eficiência, Eficácia e Efetividade do Programa, além da sua Utilidade e Relevância Educacional, serão organizadas, para efeito de análises, em três dimensões:

a) Técnico-operacional: entendida como a dimensão que procura conhecer a distribuição de recursos, os procedimentos adotados pelas escolas, as facilidades/dificuldades para operacionalizar os recursos, os procedimentos gerenciais, os

resultados e as relações que ocorrem no interior das escolas. Indicadores da dimensão de avaliação: produtividade e a eficiência;

b) Pedagógica: relacionada com os processos educacionais propriamente ditos, tendo como referência os objetivos e as metas organizacionais, relacionadas com a melhoria das condições da escola, da qualidade educacional e dos seus resultados. Indicadores da dimensão de avaliação: eficácia (avaliação dos resultados da qualidade educacional);

c) Política: relaciona informações sobre como a instituição está respondendo aos desafios que lhe são impostos, em termos do cumprimento da missão institucional, da gestão participativa, do envolvimento da comunidade no PDDE. O Indicador da dimensão de avaliação é a eficiência (produtividade).

A junção dos resultados dos dados e informações que possibilita efetivar a avaliação, deverá oferecer respostas sobre os critérios de eficiência, eficácia, e efetividade social (produtividade) necessárias a avaliação do FNDE no que tange a política do PDDE e os resultados da sua distribuição de recursos.

8. Os instrumentos de coleta de informação

Na organização dos instrumentos de coleta e no seu encaminhamento serão consideradas: as questões de avaliação, os objetivos e as hipóteses formuladas.

Entretanto, é preciso considerar a relação dessas questões e objetivos com alguns indicadores que compõem as dimensões de avaliação acima detalhadas, particularmente, as abaixo elencadas.

- a) Conhecimento do PDDE
- b) Assistência Técnica do PDDE
- c) Utilização dos Repasses
- d) Execução do Financiamento e Inadimplência
- e) O Papel do PDDE na Política de Financiamento da Educação do Nordeste.

As questões que compõem os instrumentos de coleta de informação deverão atentar para as especificidades dos Estados beneficiários, do PDDE Urbano e Rural, das características dos grupos que atuam na sua execução, nas escolas com maior e menor IDEGES, e os procedimentos que contribuem para o sucesso ou inadimplência do programa.

Preliminarmente, é possível levantar algumas questões que permitirão a organização dos instrumentos de coleta quais sejam:

- A) Como avaliar o PDDE nos seus aspectos qualitativos considerando as dimensões técnico-operacionais, pedagógica e política. (questão metodológica)?
- B) Como captar as variáveis relativas à Qualidade e ao Desempenho do PDDE que ofereçam respostas para medir e/ou apreender o nível e/ou situação ou capacidade de eficiência, eficácia, e o impacto do PDDE na região Nordeste.
- C) Quais os impactos do PDDE nas UEXs, nos seus aspectos técnico-operacional, pedagógico e político, considerando as dimensões seguintes:

- a) Execução do PDDE na região Nordeste e seu desempenho gerencial nas escolas
- b) Qualidade da Assistência Técnica
- c) Conhecimento do PDDE sobre a contribuição do programa para a melhoria dos indicadores e de gestão escolar e desempenho do ensino
- d) (Mensuração da) Eficiência das EEX na utilização dos Repasses do PDDE
- e) Determinantes que contribuem para os baixos índices de execução financeira e inadimplência das escolas

8.1. Modalidades de coleta de dados e tipos de instrumentos

7.2.1 Questionário

A primeira modalidade de coleta de dados se efetivará através da aplicação de um questionário, encaminhado através do “google forms”.

Este instrumento deverá ser organizado com **perguntas fechadas**, atentando para as questões de avaliação, os objetivos, as hipóteses e as dimensões de avaliação: suas variáveis e indicadores, seguindo o que orienta Babbie (2003). O instrumento será encaminhado à população/universo de pessoas que integram o projeto, nos 09 Estados da Região Nordeste, e que atuam em escolas da zona urbana e rural, quais sejam:

- a) DIRETORES(AS)
- b) PROFESSORES(AS),
- c) SUPERVISORES(AS),
- d) MEMBROS DO CONSELHO/COMUNIDADE;
- e) SECRETÁRIOS.

Baseando-se nos sete relatórios, que servem de objeto de avaliação, selecionar as questões que mais interessam ao FNDE para se posicionar em relação a:

- a) Execução do PDDE no NE e seu desempenho gerencial nas escolas
- b) Qualidade da Assistência Técnica
- c) Conhecimento do PDDE sobre a contribuição do programa para a melhoria dos indicadores e de gestão escolar e desempenho do ensino
- d) (Mensuração da) Eficiência das EEX na utilização dos Repasses do PDDE
- e) Determinantes que contribuem para os baixos índices de execução financeira e inadimplência das escolas.

A seleção dessa categorias para servirem de questão do questionário deve considerar as questões de perguntas, os objetivos e as hipóteses operacionais.

8.2. Entrevistas

A segunda modalidade de coleta será a entrevista. Esta modalidade contemplará uma amostra de 5 estados nordestinos, selecionados de forma intencional:

- a) Paraíba
- b) Rio Grande do Norte
- c) Bahia
- d) Alagoas
- e) Maranhão

Nesse estados serão selecionadas 02 (duas) escolas, sendo uma de maiores IdeGES e a outra de menores IdeGES, preferencialmente, uma localizada na zona urbana e outra no campo, totalizando um conjunto de 10 (dez) escolas e todas as suas equipes vinculadas/componentes do PDDE. A ideia é que se possa obter informações sobre a dinâmica de execução do Programa nas escolas da região Nordeste, considerando as metas/objetivos previstos, os recursos e os procedimentos utilizados, os resultados alcançados, através das percepções que as pessoas/entidades envolvidas possuem acerca das suas demandas e ações envolvendo o PDDE. Esses dois instrumentos requerem a utilização de métodos quantitativos e qualitativos para a organização dos dados/informações e suas análises.

8.3. Técnicas e Método

A utilização de um método vai depender do que se pretende avaliar. No caso do PDDE, pode ser a avaliação do impacto obtido, tanto através de dados primários e secundários sobre o PDDE, como sobre as Percepções dos sujeitos integrantes do PDDE sobre os efeitos da dos recurso das aplicações dos recursos na melhoria das condições da escola, na autonomia da gestão e na qualidade do ensino.

Agrega-se as opiniões sobre as dificuldades/facilidades encontradas para operacionalizar o programa, para compor a gestão democrática e para a prestação de contas; dificuldades/facilidades para organizar e desenvolver as relações técnicas, pedagógicas e políticas e suas interferências

Agrega-se, ainda, as sugestões de melhoria dos processos pedagógicos, dos IDEGES, da comunicação e dos contatos com o FNDE.

O conjunto dessas demandas avaliativas compõem um cenário complexo de avaliação, suas categorias, variáveis, indicadores e dimensões, assim como a natureza da organização das informações (quantitativas e qualitativas).

A priori, para a sua operacionalização, portanto, se deverá adotar dois procedimentos capazes de responder esse conjunto.

- Metodologia subsidiada pelo Marco Lógico

A metodologia do marco lógico (MML) se fundamenta em uma perspectiva racional do processo de formulação de políticas, isto é, parte da seleção de um problema público e da análise de relações de causa e efeito atribuídas a ele para se definir o tipo mais viável de intervenção a se realizar. Adota uma linguagem comum, incentiva o processo participativo de desenho e planejamento, facilitando a comunicação e o acompanhamento pelas partes envolvidas. Conjugada a metodologia que trata do desempenho organizacional, os recursos e os procedimentos utilizados, os resultados alcançados, as metas estabelecidas e a missão

definida pela instituição, ou seja, a percepção que a própria instituição tem das demandas político-culturais (produtividade, eficiência e efetividade) ligado à qualidade (utilidade e relevância) (cf. FJP, 2021).

A utilização dessa metodologia – também denominada de *teoria do programa* e que tem nos trabalhos seminais de Weiss (1998; 1997) seu ponto de difusão - deverá abranger as dimensões que vão requerer as análises qualitativas das entrevistas e também, questões constantes nos questionários que referenciam as dimensões pedagógicas e políticas relativas ao Desempenho e a Qualidade da aplicação do PDDE nas escolas.

8.4. A avaliação de impacto

Em um segundo momento da execução da avaliação do PDDE, que recomenda-se que seja efetuada no ano de 2023, para não comprometer a fase qualitativa da avaliação, adotar-se-á um estudo de natureza quase-experimental com a utilização, a priori, das técnicas da regressão de descontinuidade e diferença-em-diferenças (com variáveis de controle e dados em painel), seguindo, por exemplo, os trabalhos e técnicas empregadas por Mancebón *et. al.*(2019); Silva e Gonçalves (2016); Costa (2012); Jacob *et. al.* (2012); Getler (2012). A opção pela regressão em descontinuidade decorre do fato desta técnica estatística incorporar as regras definidoras de constituição de um grupo de tratamento quando da estimação do efeito potencial de uma política pública. Assim, é possível comparar escolas com IdeGES com desempenho escolar muito próximos, mas que uma constitui clientela do PDDE e a outra não (cf. Angrist e Pischke, 2008).

Por sua vez, a utilização da técnica de diferença-em-diferenças com variáveis de controle e dados em painel, viabiliza mensurar possíveis relações causais em experimentos naturais (*op. cit.* 2008). Ou seja, no caso das políticas públicas, o “experimento natural” consiste na ocorrência de algum evento exógeno à execução da política, como por exemplo, a pandemia do SARS-COV II. Com isso, seria possível identificar o efeito da pandemia sobre o desempenho das unidades escolares beneficiadas com o PDDE.

9. PROPOSTAS DE ANÁLISES DOS RESULTADOS:

Compondo as propostas de encaminhamento da avaliação surge o aspecto que possibilitará as respostas sobre o Desempenho e a Qualidade do PDDE nas escolas nordestinas no âmbito da Eficiência, Eficácia, Efetividade Social e Produtividade e seus Impactos.

9.1. Sugestão das análises:

A análise da trajetória conceitual e funcional do PDDE se constitui de ponto de partida para ao delineamento da Avaliação do Programa com vistas à comparabilidade com outras iniciativas de políticas públicas no plano federal voltadas para o financiamento escolar em geral e para o financiamento da infraestrutura escolar em particular. Uma sugestão das análises que podem ser realizadas são abordagens comparativas acerca da configuração

operacional do PDDE e de programas congêneres, abarcando os volumes de recursos repassados à clientela da política, sua distribuição espacial, notadamente considerando a região Nordeste como unidade de análise, bem como a tentativa de reconstrução do marco lógico das políticas públicas com as quais o PDDE será comparado e do próprio marco lógico Programa objeto da comparação, visando a identificação de diferenças e similitudes no desenho dessas políticas e como o PDDE enquadra-se no leque de políticas de financiamento escolar.

Em especial, a abordagem analítica se voltará para a observação dos instrumentos de monitoramento da execução do PDDE *vis-à-vis* as demais iniciativas de financiamento escolar implementadas, notadamente após a Constituição Federal de 1988. Buscar-se-á, na análise a ser elaborada, identificar, no desenho das políticas públicas de financiamento da educação fundamental e básica no Brasil, a existência de instrumento de verificação de diagnóstico e implementação da política que viabilizassem o aprimoramento da intervenção governamental, com vistas à elevação do desempenho dos programas objeto da análise comparativa. Assim, a partir de uma matriz de variáveis selecionadas, que comporão o quadro analítico, será possível categorizar se o PDDE pertence a uma “geração” desenho de políticas públicas voltadas ao financiamento da educação mais próxima de correções do padrão de desempenho que a realidade da educação no país exige. Para uma exposição mais didática da construção analítica da abordagem comparativa de programas, observar o Quadro 1 a seguir.

Destaca-se aqui que os dados para a construção da análise em tela serão coletados da memória institucional dos programas selecionados a partir de documentação dessas políticas públicas e de entrevistas, quando necessário, com *policy-makers* com atuação nas intervenções governamentais estudadas.

Quadro 1

Diferenças e Similitudes do PDDE com Outras Políticas de Financiamento Escolar (Variáveis Seleccionadas)

Variáveis	PDDE	Programa X	Programa Y
Compressão do problema			
Desenho da intervenção governamental			
Definição de resultados (metas e objetivos)			
Elaboração de modelo lógico			
Sistema de monitoramento e construção de indicadores			
Avaliação de resultados			

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ANGRIST, Joshua D. e PISCHKE, Jörn-Steffen (2008). **Mostly Harmless Econometrics: an empiricist's companion**. New Jersey: Princeton University Press.

BABBIE, Earl. (2003). **Métodos de Pesquisa de Survey**. Belo Horizonte: Editora da UFMG. 2ª impressão.

CHARNES A, WW Cooper e RHODES E.L. (1978). "Measuring the Efficiency of Decision Making Units." **European Journal of Operational Research**, vol. 2, pp.: 429-444.

COSTA, Joana S. de Melo. (2013). **Decentralization and school quality: evidence from Brazil's direct cash to school program**. Tese de Doutorado. Pontifícia Universidade Católica (PUC) - Rio de Janeiro.

DERTHICK, Martha. (1972). **New Towns in-Town**. Washington, D. C.: The Urban Institute.

DYE, Thomas R. (2001). **Top-Down Policymaking**. New York: Chathan House.

FARIAS, Carlos Aurélio Pimenta e SANCHES, André Emílio (2022). "Mapeamento e Caracterização do Movimento das Políticas Públicas Baseadas em Evidências no Brasil." In: IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, **Políticas Públicas e Uso de Evidências no Brasil: conceitos, métodos, contextos e práticas**. Brasília: Casa Civil da Presidência, pp.: 107-124.

FJP - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. (2021). **Diretoria de Políticas Públicas Avaliação de políticas públicas: por onde começar? um guia prático da metodologia do marco lógico**. Fundação João Pinheiro / Diretoria de Políticas Públicas. Belo Horizonte: FJP.

GETLER, Paul J. *et. al.* (2011). **Impact Evaluation in Practice**. World Bank. Washington-DC.

HOWLETT, M.; RAMESH, M.; PERL, A. (2013). **Política Pública: seus ciclos e subsistemas – uma abordagem integradora**. Rio de Janeiro: Ed. Campus.

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2018). **Avaliação de Políticas Públicas: guia prático de análise *ex ante***. Brasília: Casa Civil da Presidência / IPEA. Volume I.

JACOB, R. *et al.* (2012). **A Practical Guide to Regression Discontinuity**. Washington-DC: MDRC Building Knowledge to Improve Social Policy.

LIPSKY, Martin. (1980). **Street-level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual Public Services**. New York: Russell Sage Foundation.

MANCEBÓN, M.J., XIMÉNEZ-DE-EMBÚN, D.P., MEDIAVILLA, M. *et al.* (2019). “Does the educational management model matter? New evidence from a quasiexperimental approach”. ***Empirical Economics***, vol. 56, pp.: 107–135.

PRESSMAM, Jeffrey L. & WILDAVSKY, Aaron (1998). “A complejidad de la acción conjunta.” In: Implementación. 3ª edição. México-DF: Fondo de Cultura Económica.

SABATIER, Paul A. (1986). “Top-down and bottom-up approaches to implementation research: a critical analysis and suggested synthesis”. ***Journal of Public Policy***, vol. 6, nº 1, pp.: 21-48.

SCRIVEN, Michael. (2018). **Avaliação: um guia de conceitos**. Rio de Janeiro / São Paulo: Editora Paz e Terra.

SMALL, M. L. (2011). “How to conduct a mixed methods study: Recent trends in rapidly growing literature”. ***Annual Review Sociology***, nº 37, pp.:57-86.

SILVA JÚNIOR, W.S. e GONÇALVES, F. O. (2016). “Evidências da relação entre a frequência no ensino infantil e o desempenho dos alunos do ensino fundamental público no Brasil.” ***Revista Brasileira de Estudos Populacionais***, vol. 33, nº 2, pp. 283-301.

WEISS, Carol H. (1998). **Evaluation: methods for studying programs and policies**. Upper Saddle River – N.J.: Prentice Hall.

_____. (1997). “Theory-based evaluation: Past, present, and future”. ***New Directions for Evaluation***, vol. 1.997, nº 76, pp.: 41-55.